
ALFASSIST: IA PARA DETECÇÃO DE EMOÇÕES E COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.14681044

Eduardo dos Santos Pereira¹

¹ Pós-graduando em Inteligência Artificial e Machine Learning – Anhanguera
edu-perera@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3386508233816163>

Bianca Goulart dos Santos²

² Mestranda em Tecnologias Digitais na Educação – UFRGS
biancags@edu.nh.rs.gov.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3600859609229832>

Flora Lavínia Pereira³

³ Técnico em Informática Integrado – IFSUL Venâncio Aires
floralaviniapereira@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2463360130918439>

AT04: Educação, Tecnologia e Inteligência Artificial

Introdução: O projeto Alfassist é um aplicativo voltado para leitura de emoções em crianças com deficiências que comprometem a comunicação. Ele oferece uma solução de comunicação aumentativa e alternativa, utilizando figuras PECS para sugerir ações. O sistema funciona com coleta, armazenamento e classificação de imagens. Testes iniciais indicam que o código detecta emoções e as seleciona por meio de movimentos da cabeça. De acordo com Ponce de León et al. (2023), a importância da IA está na sua capacidade de analisar emoções humanas objetivamente por meio de imagens faciais. Neste projeto, utilizou-se a plataforma *Roboflow*, que, conforme Silva et al. (2022), oferece ferramentas para converter imagens em modelos personalizados de visão computacional para aplicativos. Esse modelo aplica a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), utilizando figuras para facilitar a comunicação, ajudando na compreensão de crianças não verbalizadas (MOREIRA, 2024, p. 2). **Objetivo:** O projeto Alfassist é um aplicativo voltado para leitura de emoções em crianças com deficiências que comprometem a comunicação. Ele oferece uma solução de comunicação aumentativa e alternativa, utilizando figuras PECS para sugerir ações. O sistema funciona com coleta, armazenamento e classificação de imagens. Testes iniciais indicam que o código detecta emoções e as seleciona por meio de movimentos da cabeça. **Metodologia:** As imagens do autor foram classificadas pelas emoções transmitidas (indiferença, felicidade, tristeza e raiva), analisando alterações em pontos específicos do rosto (regiões orbital, nasal e oral). O site

Roboflow foi usado para armazenar e treinar a rede neural de detecção. **Resultados:** Com base nas 1.015 imagens, foi possível detectar emoções e recomendar duas figuras PECS, selecionadas de acordo com o movimento da cabeça para os lados esquerdo e direito, com o objetivo de solucionar uma necessidade específica. **Conclusão:** Para a continuidade do projeto, é essencial adicionar mais imagens ao dataset, abrangendo mais emoções e suas respostas com as figuras PECS. Também é necessário refinar o movimento da cabeça, tornando-o mais sutil e substituindo-o pela seleção pelo olhar, considerando a mobilidade dos sujeitos.

Palavras-chave: CAA; Emoções; Inclusão; Inteligência Artificial; Rede Neural.

Agradecimentos

Agradecemos à Sophia, cuja trajetória inspirou a concepção deste projeto; seguimos por você com o desejo de que ele contribua para a comunicação alternativa de crianças com deficiência.

Referências:

LEON, C. G. R. M. P.; MANO, L. Y.; FERNANDES, D. S.; PAULA, R. A. P.; BRASIL, G. C.; RIBEIRO, L. M. Inteligência artificial na análise das emoções dos estudantes de enfermagem submetidos à simulação clínica. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 76, supl. 4, p. 1, 2023. DOI: 10.1590/0034-7167-2021-0909pt. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/xnc9XwxfrGcLFSvjVqxtNCh/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 13 jan. 2025.

SILVA, L. E.; CARVALHO, E. G.; SILVEIRA JUNIOR, W. G. Detecção de objetos em tempo real com a plataforma RoboFlow. 2022. Disponível em: https://www.sistemasdeinformacao.varginha.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/323/2024/02/BIC_RoboFlow.pdf. Acesso em: 12 jan. 2025.

MOREIRA, J. R. B. A comunicação aumentativa e alternativa como meio estimulador da comunicação, da leitura e da escrita em crianças autistas. *Congresso Internacional de Educação Inclusiva*, 2024. ISSN: 2359-2915. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/cintedi/2024/TRABALHO_COMPLETO_EV196_MD4_ID1928_TB150_16042024003310.pdf. Acesso em: 12 jan. 2025.